

3. ИННОВАТИКА, ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

УДК 339.138: 004.738.5

DOI 10.5281/zenodo.10907616

Берко Анна Константиновна
канд. экон. наук, доцент кафедры
маркетинга и логистики,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия
управления и государственной службы»,
berkoanna93@mail.ru

Anna Berko
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of
Marketing and Logistics,
Donetsk Academy of Management and
Public Administration

Лунина Виктория Юрьевна
канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры маркетинга и логистики,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия
управления и государственной службы»,
touki@yandex.com

Victoria Lunina
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of
the Department of Marketing and Logistics,
Donetsk Academy of Management and
Public Administration

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ В ОНЛАЙН-ТОРГОВЛЮ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

THE INTRODUCTION OF PERSONALIZED ADVERTISING MESSAGES INTO ONLINE
COMMERCE AND THEIR IMPACT ON CONSUMER BEHAVIOR

В статье представлены преимущества использования интернет-маркетинга в современном бизнесе. Обозначены тенденции развития интернет-маркетинга в настоящее время. Обоснована необходимость повышения уровня качества и информативности рекламного контента для привлечения и удержания клиентов различными предприятиями. Раскрыта сущность и роль персонализированных рекламных сообщений в онлайн-торговле, обозначены их преимущества по сравнению с таргетинговой рекламой. Определены факторы сегментации аудитории, применимые для создания персонализированных рекламных сообщений. Разработан алгоритм для анализа влияния персонализированных рекламных сообщений на поведение потребителей и оценки их эффективности. Предложены практические рекомендации для онлайн-торговых платформ и маркетологов по использованию персонализированных рекламных сообщений.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, реклама, таргетинг, персонализация, поведение потребителей.

The article presents the advantages of using Internet marketing in modern business. The trends in the development of Internet marketing at the present time are outlined. The necessity of improving the quality and information content of advertising content in order to attract and retain customers by various enterprises is substantiated. The essence and role of personalized advertising messages in online commerce are revealed, their advantages in comparison with targeted advertising are indicated. Audience segmentation factors applicable to the creation of personalized advertising messages have been identified. An algorithm has been developed to analyze the impact of personalized advertising messages on consumer behavior and evaluate

their effectiveness. Practical recommendations for online trading platforms and marketers on the use of personalized advertising messages are offered.

Key words: *internet marketing, advertising, targeting, personalization, consumer behavior.*

Постановка проблемы. Проблема исследования заключается в необходимости оценить влияние персонализированных рекламных сообщений на поведение потребителей в онлайн-торговле с целью определения их эффективности и воздействия на конверсию.

Актуальность данной темы исследования в Донецкой Народной Республике и Российской Федерации в целом обусловлена растущим значением онлайн-торговли и использованием персонализированных рекламных сообщений как инструмента привлечения и удержания клиентов. В условиях современного цифрового мира, где потребители все больше времени проводят в интернете, эффективное использование персонализированных рекламных сообщений становится ключевым фактором успеха для онлайн-торговых платформ и магазинов.

В ДНР и РФ наблюдается рост интереса к онлайн-покупкам. Особенный всплеск был замечен в период пандемии COVID-19, когда ограничения на посещение физических магазинов привели к увеличению числа покупок через интернет. Поэтому изучение влияния персонализированных рекламных сообщений на поведение потребителей в онлайн-торговле важно для понимания предпочтений и потребностей клиентов, оптимизации маркетинговых стратегий и увеличения конверсии.

Таким образом, исследование данной темы имеет высокую актуальность для бизнеса и маркетинга в различных регионах России, поскольку может помочь улучшить эффективность рекламных кампаний, повысить конкурентоспособность компаний на рынке онлайн-торговли и улучшить пользовательский опыт потребителей.

Анализ последних исследований и публикаций. В работе И.А. Ковалевой и А.А. Канке [2] приведены факторы, влияющие на выбор потребителем способов приобретения товаров – онлайн или оффлайн, а также представлены возможные варианты развития электронной коммерции в ближайшем будущем.

В исследовании В.С. Власовой, В. Ю. Луниной [1] раскрыто содержание понятия «поведение потребителя». Проанализированы основные классические и инновационные методы анализа потребительского поведения. Определены преимущества использования инновационных методов анализа поведения потребителей для предприятий Донецкой Народной Республики.

Анализ, проведенный В.С. Никитиным [6] подтвердил гипотезу о том, что применение контекстной рекламы повышает конверсию. Исследуемые группы с контекстной рекламой имели более высокую среднюю конверсию, чем группы, не использовавшие контекстную рекламу для продвижения.

Многие научные труды посвящены исследованию особенностей применения различных видов интернет-рекламы, оценке их эффективности. Однако, с развитием технологий и появлением новых цифровых платформ, расширяются возможности взаимодействия с потенциальными и настоящими клиентами. Это вызывает необходимость исследовать возможности нового инструментария, которым на сегодняшний день является персонализированное рекламное сообщение в интернет-маркетинге.

Цель исследования – проанализировать эффективность и влияние персонализированных рекламных сообщений на конверсию в онлайн-торговле.

Изложение основного материала. За последние 12 месяцев интернет-аудитория выросла лишь на 98 миллионов пользователей. Рост в годовом исчислении составил чуть

менее 2%, что заметно медленнее, чем темпы, которые наблюдались в 2010-х годах (рис. 1).

Рис. 1. Интернет-аудитория за 2013-2023 гг., млрд чел. [1]

Несмотря на замедление, текущие тенденции свидетельствуют о том, что к концу 2023 года почти 2/3 населения мира подключена к Интернету.

Важно отметить, что использование цифровых технологий по-прежнему значительно отличается в разных странах. В 8 странах в топе рейтинга распространённость Интернета находится на уровне более 99, а в 55 странах – от 90%. В России этот показатель составляет 88,2%.

Пожалуй, самые любопытные результаты 2022 года касаются количества времени, которое пользователи проводят в Интернете. В сравнении с годом ранее оно сократилось почти на 5%. Согласно отчёту GWI, среднестатистический пользователь теперь проводит в Интернете на 20 минут в день меньше, чем в прошлом году.

Год назад интернет-пользователи трудоспособного возраста проводили в Интернете в среднем почти 7 часов в день, но теперь этот показатель составляет 6 часов и 37 минут в день [1].

Интернет-маркетинг играет ключевую роль в современном бизнесе и имеет ряд важных аспектов [5]:

1. Глобальное присутствие: Интернет предоставляет компаниям возможность достичь аудитории в любой точке мира. Это позволяет малым и средним предприятиям выходить на мировой рынок и конкурировать с крупными корпорациями.

2. Эффективность и измеримость: в отличие от традиционных методов маркетинга, интернет-маркетинг обеспечивает возможность точно измерять результаты кампаний. Это позволяет оптимизировать стратегии и расходы на рекламу, что экономит ресурсы компании.

3. Целевая аудитория: с помощью интернет-маркетинга можно более точно определить и привлечь целевую аудиторию. Аналитика и маркетинговые инструменты позволяют настраивать кампании так, чтобы они достигали именно тех, кто может быть заинтересован в продуктах или услугах компании.

4. Интерактивность и вовлеченность: Интернет предоставляет возможность взаимодействия с клиентами через различные онлайн-платформы, что способствует установлению более тесных отношений с ними. Это также позволяет быстро реагировать на обратную связь и потребности клиентов.

5. Снижение затрат: онлайн-маркетинг может быть более экономичным, чем традиционные методы. Например, реклама в Интернете может обойтись дешевле, чем телевизионная или печатная реклама, при этом имея больший охват аудитории.

6. Больше возможностей для тестирования: интернет-маркетинг позволяет проводить различные тесты и эксперименты с меньшими затратами. Это способствует поиску наиболее эффективных стратегий.

7. Долгосрочные отношения: правильно примененный интернет-маркетинг может помочь компании создать долгосрочные отношения с клиентами и укрепить бренд.

Интернет-маркетинг становится неотъемлемой частью успешного бизнеса, и компании, которые умело используют онлайн-стратегии, часто имеют конкурентное преимущество на рынке [4].

Интернет-пространство может быть разделено на различные сектора в соответствии с рис. 2. Видно, что существуют три основных сектора [7, с. 21]:

1. Государственный сектор, который включает в себя сайты, представляющие государственные и муниципальные органы, структуры и учреждения, порталы электронных государственных услуг и многое другое.

2. Социальный сектор – виртуальная область, которая объединяет электронные социальные сети, блоги и интернет-дневники.

3. Рыночный сектор, занимающий на сегодняшний день самую большую часть интернет-пространства. В этот сектор включены интернет-магазины, интернет-аукционы, интернет-витрины (электронные представительства традиционных компаний, которые не подключены к электронным платежным системам), виртуальные рекламные площадки, интернет-каталоги, коммерческие хранилища данных и многое другое.

Рис. 2. Сектора интернет-пространства [7, с. 22]

Эти описанные сектора могут пересекаться и образовывать межсекторальные структуры. Рыночный сектор, можно разделить на две основные составляющие: рынок «продавец–покупатель» (бизнес-модель b2c) и рынок «продавец–продавец» (бизнес-модель b2b) [7, с. 22].

Одной из главных тенденций развития интернет-маркетинга является рост

значимости контента высокого качества. Все больше брендов приходят к пониманию, что без качественного и информативного контента трудно привлечь и удержать внимание потенциальных клиентов. Вместе с этим, алгоритмы поисковых систем становятся все более интеллектуальными, акцентируя внимание на качестве и релевантности создаваемого контента [3]. Поэтому, компании вынуждены углубляться в создание уникального контента, который будет предлагать ценность и пользу для своей аудитории.

Другой значимой тенденцией развития интернет-маркетинга является увеличение роли социальных сетей в маркетинговых коммуникациях. Бренды активно используют популярные платформы для взаимодействия с потребителями и создания прочных отношений с ними. С помощью социальных сетей компании имеют возможность предоставлять персонализированный и уникальный контент, а также принимать обратную связь от клиентов. Это открывает новые возможности для увеличения лояльности клиентов и повышения узнаваемости бренда.

Третьей важной перспективой развития интернет-маркетинга является рост значимости технологий и инструментов автоматизации. С помощью искусственного интеллекта и аналитики данных, компании могут оптимизировать свои маркетинговые кампании и достигать более высоких результатов. Автоматизация позволяет эффективно управлять процессами маркетинга, ускоряет процесс принятия решений и повышает точность анализа данных, что в конечном итоге способствует увеличению прибыли и эффективности маркетинговых усилий.

Одним из трендов является применение персонализированных рекламных сообщений в онлайн-торговле, которые способны воздействовать на поведение потребителей и повышать конверсию.

Персонализация – это стратегия маркетинга, при которой компания обращается к потребителям на индивидуальном уровне. Для создания релевантных рекламных сообщений маркетологи используют инструменты анализа и последние данные о клиентах. В отличие от традиционного подхода, который отдаёт приоритет широкой аудитории, персонализация фокусируется на адаптации рекламных сообщений под потребности и интересы целевой группы или отдельных клиентов. Такой подход повышает конверсию, поскольку клиенты стремятся получить индивидуальный опыт. При этом не имеет значения, являются ли эти клиенты сферы B2B или B2C.

Необходимо отметить, что основным отличительным свойством и одновременно преимуществом персонализированных рекламных сообщений по сравнению с таргетинговой рекламой является возможность подстроиться под действия каждого человека в режиме реального времени. Тогда как таргетинговая реклама опирается на конкретные принципы таргетирования и позволяет точно нацеливаться на конкретные демографические группы.

Эффект персонализации возникает, потому что клиенты ожидают индивидуального подхода на всех этапах взаимодействия с продуктом. Существует множество способов персонализировать маркетинг, таких как использование имени клиента, рекомендации на основе его местоположения или реклама по его интересам. Кроме того, клиенты стремятся получить полезный опыт, избегая любых действий, которые могут нарушить основной процесс. Каждое несоответствие приводит к снижению конверсии. Поэтому важно персонализировать контент на всех этапах сбыта продукции.

На рис. 3 представлены результаты ответа респондентов на вопрос «Какую информацию, как вы ожидаете, бренд будет использовать для персонализации?».

Согласно исследованию статистического центра Statista, проведенному в 2022 году, более 60% пользователей интернет-магазинов заявили, что они готовы отказаться от брендов, которые не предлагают персонализированный контент. В прошлом году такую позицию занимали лишь 45% респондентов.

Рис. 3. Результаты ответов респондентов на вопрос «Какую информацию, как вы ожидаете, бренд будет использовать для персонализации?» [8]

В связи с этим, явно прослеживается и заинтересованность компаний по внедрению программных решений, позволяющих предоставлять персонализированный контент. Так согласно данным в 2021 году глобальный доход индустрии программного обеспечения и услуг для персонализации и оптимизации клиентского опыта оценивался в 7,6 млрд долларов США, и, согласно прогнозам, к 2026 году увеличится до 11,6 млрд [9].

Это обстоятельство привлекло внимание компаний и вызвало их заинтересованность в использовании программных решений, которые позволяют предоставлять персонализированный контент.

Программные продукты для создания персонализированного контента – это инструменты, которые помогают компаниям установить эмоциональную связь с потенциальными клиентами в наиболее эффективный способ. Они позволяют адаптировать рекламные сообщения под интересы, предпочтения и поведение каждого потребителя. Благодаря этому, реклама становится более релевантной и привлекательной для конкретной аудитории, увеличивая вероятность ее эффективного конвертирования в продажи.

Программные продукты основаны на передовых алгоритмах и технологиях, позволяющих автоматизировать процесс создания и тестирования рекламных сообщений. Они анализируют большие объемы данных, собираемых из различных источников, таких как социальные сети, поисковые системы и иные онлайн-платформы. По результатам этого анализа, системы с большой точностью определяют предпочтения и интересы пользователей, формируя персонализированные и востребованные рекламные материалы.

Программное обеспечение для персонализации рекламных сообщений предлагает множество функций и возможностей. Оно позволяет разрабатывать уникальные шаблоны и макеты, менять цвета, шрифты и стили для каждого конкретного потребителя или группы потребителей. Автоматическое сегментирование аудитории, создание динамических элементов и быстрая адаптация к изменяющимся требованиям рынка – это лишь некоторые из преимуществ программных продуктов для персонализации рекламы в

сети Интернет.

Современные отечественные предприятия активно применяют программные продукты для персонализации, которые помогают улучшить качество обслуживания клиентов, повысить эффективность бизнес-процессов и достичь конкурентных преимуществ на рынке. Рассмотрим несколько конкретных программных решений, внедрение которых позволяет отечественным предприятиям выделиться на фоне конкурентов и успешно развиваться (табл. 1).

Таблица 1. Программные решения для персонализации рекламных сообщений

Наименование программного решения	Описание	Компании в РФ, использующие программный продукт
SegmentStream	Платформа для персонализации рекламы и аналитики на основе данных о поведении пользователей.	Wildberries, Яндекс, Ozon
Retail Rocket	Система рекомендаций и персонализации контента на основе данных о покупках и поведении клиентов. Помогает разрабатывать индивидуальные маркетинговые стратегии для любых сегментов.	Румиком, Ситилинк, Эльдorado, Мегамаркет, Hoff
Mindbox	Платформа для персонализации маркетинговых коммуникаций, email-маркетинга и SMS-рассылок.	M.Video, Эльдorado, Hoff
Segmento	Платформа для сегментации и персонализации цифрового маркетинга.	Sony, Lego, Петрович, Skoda avto, Acer, Danone
Admitad	Сервис для создания персонализированных рекламных кампаний и аналитики.	AliExpress, Альфа Банк, Спортмастер
eLama	Инструменты для автоматизации и персонализации рекламных кампаний в различных каналах.	Додо Пицца, 2ГИС, ИНТАН, УМСКУЛ, FITSERVICE
Яндекс.Метрика	Сервис аналитики и статистики, который предоставляет возможность отслеживать и анализировать поведение пользователей на веб-сайтах, мобильных приложениях и других цифровых платформах. С помощью него можно получить информацию о посещаемости сайта, источниках трафика, поведении пользователей, конверсиях и других ключевых метриках.	Сбербанк, РЖД, Газпром, Яндекс

Таким образом, акцент на персонализацию будет трендом в маркетинге, потому что покупатели уже сейчас ждут от компаний только персонализированных предложений. Массовые рассылки отправляют в спам, а вот интересный контент, полученный в правильное время, приводит к покупкам.

Если у компании собрано достаточно данных по клиентам, то механика персонализации может стать проще. На помощь маркетологам приходят ML-алгоритмы и искусственный интеллект, которые строят индивидуальные схемы коммуникации с каждым клиентом. ML-алгоритмы рекомендаций подбирают для клиентов товары, которые, скорее всего, их заинтересуют. Они делают это на основе действий: истории просмотров, покупок и даже профилей похожих клиентов.

Исходя из этой тенденции, можно сделать вывод о значимости подобных

программных разработок для компаний, которые стремятся сохранить лояльность и доверие своих онлайн-покупателей.

Для создания персонализированных рекламных сообщений необходимо собрать исходные данные о потенциальных потребителях. Факторы, которые могут быть учтены при сегментации аудитории, сведены в таблицу 2.

Таблица 2. Факторы, которые могут быть учтены при сегментации аудитории

Фактор сегментации	Характеристика	Пример	Пример персонализированного сообщения
Демографические данные	Описывают основные характеристики аудитории, такие как пол, возраст, семейное положение и образование.	Мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, живущие в городе, с высшим образованием.	«Уважаемый мистер Смит, узнайте о новой коллекции мужской одежды!»
Предпочтения и интересы	Учитывают увлечения, хобби, музыкальные и культурные предпочтения аудитории.	Любители кулинарии, интересующиеся новыми рецептами и кулинарными шоу.	«Приветствуем вас, гурман! Откройте рецепты шеф-поваров и получите скидку на кухонную утварь!»
История покупок	Описывает предыдущие покупки, категории товаров или услуг, которые интересуют потребителя.	Клиенты, приобретавшие товары для дома и семьи в последние 6 месяцев.	«Спасибо за ваши предыдущие покупки! Посмотрите новинки для дома со скидкой!»
Взаимодействие с рекламой	Учитывает предпочтительные рекламные каналы и реакцию на рекламные сообщения.	Пользователи, открывшие рассылку с предложением скидки и перешедшие на сайт для совершения покупки.	«Спасибо за ваш интерес к нашим акциям! Воспользуйтесь персональным промокодом для дополнительной скидки!»

Для сегментации аудитории можно использовать различные методы, включая [8]:

1. Географическую сегментацию: разделение аудитории по географическим признакам (страна, регион, город).

2. Поведенческую сегментацию: основана на действиях и поведении потребителей (например, частота покупок, время проведенное на сайте).

3. Сегментацию по интересам: определение групп потребителей на основе их интересов и предпочтений.

4. Сегментацию по стадии жизненного цикла: разделение аудитории на новых клиентов, постоянных клиентов и т.д.

Используя эти данные и методы сегментации, можно создавать персонализированные рекламные сообщения, которые будут более релевантными для каждой группы потребителей, повышая эффективность маркетинговых кампаний и улучшая взаимодействие с аудиторией.

Разработан алгоритм для анализа влияния персонализированных рекламных сообщений на поведение потребителей и оценки их эффективности, который представлен на рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм для анализа влияния персонализированных рекламных сообщений на поведение потребителей и оценки их эффективности

Нужно обратить внимание на то, как сильно персонализация влияет на пользователя на каждом этапе (рис. 5).

Рис. 5. Падение эффекта от персонализации [8]

Представленные на рис. 4 данные показывают, что с каждым этапом влияние персонализации уменьшается, поэтому эффективнее всего использовать ее при первом общении с потребителями, а далее добавлять дополнительные или использовать другие маркетинговые инструменты.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Интернет-маркетинг продолжает развиваться и эволюционировать, приспосабливаясь к новым требованиям и возможностям цифрового мира. Качественный контент, активное взаимодействие в социальных сетях и автоматизация маркетинговых процессов – эти тенденции и перспективы играют важную роль в современных стратегиях роста компаний в онлайн-пространстве. Для успешных результатов в интернет-маркетинге необходимо постоянное обновление знаний и умение адаптироваться к быстро изменяющейся цифровой реальности.

В ходе проведенного исследования были разработаны практические рекомендации для онлайн-торговых платформ и маркетологов по использованию персонализированных рекламных сообщений:

1. Нужно постоянно собирать и анализировать данные о своих клиентах, такие как предпочтения, поведение покупок, история заказов и т.д. Это поможет создать более точные и персонализированные рекламные сообщения.
2. Разделите свою аудиторию на различные сегменты на основе их интересов, предпочтений, поведения и других характеристик. Это позволит создавать более точные целевые и эффективные рекламные кампании.
3. Используйте данные о клиентах для создания персонализированных рекламных сообщений, включая уникальные предложения, рекомендации товаров, скидки и т.д. Это поможет привлечь внимание клиентов и повысить конверсию.
4. Используйте инструменты автоматизации маркетинга для отправки персонализированных сообщений в нужное время и в нужном формате. Это поможет сэкономить время и ресурсы, а также улучшить результаты рекламных кампаний.
5. Проводите тестирование различных вариантов персонализированных сообщений, а затем анализируйте результаты и оптимизируйте свои кампании на основе полученных данных. Это поможет улучшить эффективность рекламных усилий.
6. Убедитесь, что компания соблюдает все законы и нормативы в области защиты

данных и конфиденциальности клиентов при использовании персонализированных рекламных сообщений.

Путем следования этим практическим советам возможно создать более эффективные и привлекательные персонализированные рекламные кампании для онлайн-торговой платформы.

Список литературы

1. Власова, В.С. Инновационные методы анализа поведения потребителей как один из инструментов развития предприятия / В.С. Власова, В.Ю. Лунина. – Текст : электронный // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Донецк, 29 октября 2021 г. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 329-333. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47943961> (дата обращения: 11.03.2024).

2. Ковалева, И.А. Современные тренды потребительского поведения или почему покупатели выбирают онлайн? / И.А. Ковалева, А.А. Канке. – Текст : электронный // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15. – №3. – URL: <https://esj.today/PDF/43ECVN323.pdf> (дата обращения: 11.03.2024).

3. Кульпин, С.В. Создание интернет-товара : учеб. пособие / С.В. Кульпин ; [науч. ред. Е.В. Попов] ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 130 с. – ISBN 978-5-7996-2544-3. – Текст : непосредственный.

4. Кульпин, С.В. Структура и содержание интернет-маркетинга : учебное пособие / С.В. Кульпин ; [под ред. Е.В. Попова] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 100 с. : ил. – Библиогр.: с. 94. – 100 экз. – ISBN 978-5-7996-3027-0. – Текст : непосредственный.

5. Маркетинг и логистика в системе конкурентоспособного бизнеса / Т.В. Ибрагимхалилова, Н.В. Агаркова, А.К. Берко [и др.]. – Текст : электронный. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2022. – 345 с. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48358037> (дата обращения: 19.02.2024). – Режим доступа: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

6. Никитин, В.С. Анализ влияния контекстной рекламы на конверсию в digital-маркетинге / В.С. Никитин. – Текст : электронный // Практический маркетинг. – 2023. – №3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vliyaniya-kontekstnoy-reklamy-na-konversiyu-v-digital-marketinge> (дата обращения: 12.03.2024).

7. Статистика интернета и соцсетей на 2023 год – цифры и тренды в мире и в России. – Текст : электронный. – URL: <https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2023-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/> (дата обращения: 13.02.2024).

8. Что такое персонализация маркетинга, как она работает и чем различается в B2B и B2C. – Текст : электронный. – URL: <https://skillbox.ru/media/marketing/chto-takoe-personalizatsiya-marketinga-kak-ona-rabotaet-i-chem-razlichaetsya-v-b2b-i-b2c/> (дата обращения: 14.03.2024).

9. Influence of marketing personalization on consumer loyalty 2022 / Statista. . – Текст : электронный. – URL: <https://www.statista.com/statistics/1332284/marketing-personalization-consumer-loyalty/> (дата обращения: 14.03.2024).

Поступила в редакцию 19.03.2024 г.